

IJTIMOYIY DAVLAT

sharoitida jamiyatni faollashtirish
va davlat fuqarolik xizmatini
rivojlantirish imkoniyatlari

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSILOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI” KAFEDRASI**

**“IJTIMOIY DAVLAT SHAROITIDA
JAMIYATNI FAOLLASHTIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK
XIZMATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI”**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2023-yil 26 may

The international distance scientific-practical conference

**“OPPORTUNITIES OF REVITALIZING THE SOCIETY
IN THE CONDITIONS OF THE SOCIAL STATE AND
DEVELOPING THE STATE CIVIL SERVICE”**

2023 May 26

Toshkent – 2023

UDK: 340.347 (575.1)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7933337>

“Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2023. 352 b.

Mas’ul muharrir:

Bekmurodov M.B. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrası mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Bekmurodov, B.Karimov, A.Abdullayev, N.Mannanova

Tahrir hay’ati:

A.Yuldashev – tarix fanlari doktori, professor
B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor
X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

T.Matibayev – sotsiologiya fanlari doktori, professor
Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “**Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plamida Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash, ijtimoiy davlatda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirishning dolzarb masalalari, shuningdek, ijtimoiy davlatda jamiyatni faollashtirish, inklyuziv muloqot va inklyuziv faoliyatni yo‘lga qo‘yishning ijtimoiy asoslari, inson qadriga bo‘lgan e’tiborning ahamiyati borasida olib borilayotgan tadqiqotlar asosidagi maqolalar o‘rin olgan.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARI FAOLIYATIDA AFFILIATIV MOTIVNING MAZMUN-MOHIYATI

Astanov Axunjon Raubovich,
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Davlat Boshqaruvi akademiyasi
stajyor-tadqiqotchisi

Astanov Axunjon Raubovich,
Intern-researcher of the Academy
of public administration under the
President of the Republic of Uzbekistan

Kirish. Mamlakatimizda shakllanayotgan kuchli huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati o'z ijtimoiy-iqtisodiy asosiga ega bo'lishi uchun demokratik jamiyatni barpo qilishga yo'naltirilgan xar tomonlama barkamol malakali mutaxassis kadrlarni yetishtirib berishi lozim. Davlat fuqarolik xizmatchilaridan muloqotga, bilishga intilish, o'z nufuzini jamoada tasdiqlash, manfaatli hamkorlikka birlashish singari maqsadlar, ehtiyojlar, motivlar majmuidan iborat affiliativ motivatsiyasini tarkib toptirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan affiliatsiya Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyati jarayonida bilimlarni chuqur o'zlashtirish, aqliy, anglanilgan muloqot bosqichiga o'tishga undaydi subyektlar guruhida shaxslararo munosabatlarni barqarorlashtirib guruhlar jipsligini ta'minlaydi. Shuni aytib o'tish joizki muvaffaqiyatga erishish, mag'lubiyatdan qochish yoki hokimiyatga intilishda affiliativ tushunchasining ahamiyati katta.

Affiliatsiya – (ingliz tilidan affiliation – bog'lanish) – bu boshqa odamlar bilan birga bo'lish, iliq, ishonchli, hissiy jihatdan muhim munosabatlar yaratishga bo'lgan ehtiyoj. Bu inson xatti-harakatlarining kuchli motivlaridan biridir.

Birinchi marta affiliativ motivatsiyasini G.Myurrey mehrni his qilish, boshqa odamlar bilan yashash, ular bilan hamkorlik qilish va muloqot qilish, guruhlarga qabul qilish istagi sifatida ta'riflagan. Affiliativ odamlar bilan yaqinlashishga, do'stlikka, muhabbatga, muloqotga intilishda namoyon bo'ladi. Bu ehtiyojning shakllanishi erta bolalikdan boshlanadi va otanonalar, birodarlar, opa-singillar va tengdoshlar bilan munosabatlarning tabiati bilan bog'liq. Affiliativga bo'lgan ehtiyoj o'smirlik davrida alohida shakllanadi. Affiliatsiyaga bo'lgan ehtiyojning shakllanishi turli xil vaziyatlarda buzilishi mumkin, bu holat insonda muntazam ravishda tashvish, o'ziga ishonchsizlik, yolg'izlik, nochorlik, o'zini past baholash hissiyotlarini boshdan kechirganda kuzatiladi[1].

Affiliativning motivlari qanoatlantirganda esa, boshqa odamlar bilan hissiy va jismoniy yaqinlik mavjudligi tashvishning pasayishiga olib keladi, fiziologik va psixologik stress ta'sirini yumshatadi. Affiliativni to'sish yolg'izlik, begonolashish, umidsizlik hissini keltirib chiqaradi. Affiliativga bo'lgan ehtiyoj har xil zo'rovonlik darajasiga ega bo'lib, shaxsning boshqa ko'pgina xususiyatlariga va shaxsning umumiy yo'nalishiga bog'liq.

Insonning boshqa odamlar davrasida bo'lishga intilishi odamlar jamoasi murakkab va havfli sharoitdagi reaksiyalar xarakteri va tanlangan xulq-atvor uslubini to'g'ri yoki noto'g'riligini tanlash imkoniga ega bo'ladilar. Ma'lum munosabatlar doirasidagi odamlar o'rtasidagi yaqinlik xavotirlanish darajasining pasayishiga olib keladi va shuning bilan birga stressning oldini oladi, oqibatini yumshatadi. Affiliatsiya motivning susayishi yolg'izlik, begonolashuv hislarini tug'diradi. Aytish joizki, "boshqa mavjudotlarga nisbatan yaqin bog'liqlikni his yetish"ni Mayers yer markazida joylashuvchi o'qqa o'xshatib, uning atrofida inson individning go'daklikdan to o'limigacha bo'lgan butun hayotiga aylanadi va ushbu yaqin bog'liqliklardan insoniyat kuch va har kunlik hayotiy quvonch topadi" – deb ta'kidlaydi va shu ta'rif orqali affiliativ motivining tabiatini tushuntirib berishga harakat qiladi[2].

Demak, affiliativ motivatsiyasining tarkibiy komponentlari sifatida birlashish ehtiyoji, muloqotga va bilimlar doirasini kengaytirishga intilish, o'zini o'zi namoyish qilishga intilish, hamkorlik, sherikchilik munosabatlariga xohish kabi maqsadlar, ehtiyojlar, motivlar majmuidan iborat. Shu nuqtai nazardan Davlat fuqarolik xizmatchilarida affiliativ kompetensiyaning shakllanganligi muhim ahamiyat kasb yetadi. Davlat fuqarolik xizmati – davlat xizmatining bir turi bo'lib, fuqarolarning davlat fuqarolik xizmati lavozimlarida, davlat organlari vakolatlarini amalga oshirishni nazarda tutuvchi, haq to'lanadigan kasbiy faoliyat hisoblanadi[3].

Davlat xizmatchilari o'z faoliyatining boshlang'ich davrlarida tajribasining yetishmasligi yoki affiliativ motivning pastligi tufayli turli muammolarga duch kelishi kuzatiladi. Bunday vaqtlarda ular ko'p holatlarda muammoni hal qilishda doim ham to'g'ri yo'l tutavermaydilar. Muammoli vaziyatlarga nisbatan munosabat bildirish va xulosa qilishda yuzakilikka yo'l qo'yadilar, eng yomoni, birlamchi taassurotlarga asoslanadilar va noto'g'ri qarorlar qabul qiladilar. Bu esa, o'z navbatida, muammoning yanada chuqurlashib ketishiga sabab bo'ladi, shuningdek, mehnat jamoasida turli nizolarni keltirib chiqarishi va ish sifatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu o'z navbatida kadrlarda affiliativ kompetensiyaning yetishmasligidan kelib chiqadi.

Bosh Qomusimizning 2-moddasida “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi”[4] degan qoidaning mustahkamlab qo'yilganligi ham davlat fuqarolik xizmatchilarining xalq manfaatlarini uchun samarali faoliyat yuritishini yanada oshiradi.

Boshqacha aytganda, davlat xizmatchilari o'zidan yuqori turuvchi rahbarlarning topshiriqlarini bajarish bilan cheklanmay, xalq manfaatlarini ro'yobga chiqaradi. Ayni paytda, xalqqa xizmat qilish – barcha narsadan ustun turadi. Shu nuqtai nazardan, o'ziga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan bajargan davlat xizmatchisi, ayni vaqtda, “davlat – fuqaro” munosabatlarini yaxshilashga ham hissa qo'shadi. Affiliativ motiv orqali davlat fuqarolik xizmatchilarining xalq bilan hamkorlik qila oladigan kadrlarning hokimiyatga kelishi ornini yanada oshiradi. Chunki bilimlarni rivojlantirish orqali o'zini o'zi tarbiya qilish metodini qo'llash imkoniyati kengayadi.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, fikrimizcha, affiliativ (aloqa, muloqot) deganda, insonlar bilan muloqot o'rnatish natijasida har ikkala tomonda birday qoniqish hissini hosil qilishga, muloqot jarayonini mazmun bilan boyitishga va unga kirishib ketishga undovchi ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblanadi. Odatda u yaqin munosabatlar o'rnatishga intilish har ikkala tomonga qoniqish olib kelish maqsadidagi muloqot jarayoni, birgalikdagi harakatlar majmui ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ushbu ehtiyojning maqsadi turlicha bo'lishi mumkin va hatto bir-birini rad ztuvchn (yaqin munosabatlarga erishish yoki suhbatdoshdan o'z shahsan maqsadi yo'lida foydalanish) ko'rinishida kelishi mumkin.

Shu sababli “affiliativ ehtiyoj” tushunchasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu haqida G.Myurrey tahliliga ko'ra, affiliativning ikki qirrasi ajratiladi[5]: Birinchisida munosabatlarning ishonchligi, emotsional aloqalarga ehtiyoj alohida ta'kidlab o'tiladi. Ikkinchisidan insonni ijtimoiy aloqalarga bo'lgan ehtiyoji aniq bir guruhga aloqadorligi shuning bilan birgalikda aloqador guruhga qanday hissiyotlar sezishidan qat'iy nazar boshqa insonlar jamoasini qidirishga intilish nazarda tutiladi.

Aslida affiliativ ta'sir doirasining bunday ko'pqirraligi bir-biriga zid qo'yish kerak emas, chunki ular turli vaqt va vaziyatlarda faollashadi. Insonning bolalikdan onasi bilan yaqin aloqasi tushunilsa, vaqt o'tishi bilan ushbu ehtiyojni namoyon bo'lish doirasi oshib boraveradi. Endi nafaqat yaqin insonlar bilan yaqin emotsional aloqa o'rnatish balki “biror bir narsaning asosiy elementi”ga aylantirishga harakat qilinadi[6].

Shularni inobatga olgan holda olim G.Myurrey affiliatsiya motivi (extayoji)ga tarif bergan holda affiliativ motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik hodisa ekanligiga e'tibor karatgan.

Uning yozishicha affiliativ motiv: “Do‘st orttirish va bog‘lanib qolish. Odamlardan xursand bo‘lish va ular bilan umumiy muhitda yashash. Subyektlar bilan muloqotda va hamkorlikda bo‘lish. Sevish. Guruhlarga birlashish” [7] kabi holatlarda ro‘yobga chiqadi. Ya‘ni, odamlar bilan o‘zaro munosabatlarni qurish va mazkur munosabatlarni keyinchalik davom ettirish turli maqsadlarni ko‘zlagan holda amalga oshirilishi mumkinligini ta‘kidlagan. Masalan, “yaxshi ta‘ssurot qoldirish” yoki “boshqalar ustidan hukumronlik qilish”, “yordam ko‘rsatish va ulardan yordam olish”. Affiliativ (kontakt muloqot) deganda, biz har kunlik, shuning bilan birgalikda fundamental xususiyatga ega ijtimoiy o‘zaro ta‘sirlarning ma‘lum bir guruhini tushunamiz. Uning mazmuni boshqa odamlar (bizga notanish yoki tanish odamlar) bilan muloqotimiz aktida yotadi va shu qo‘llab-quvvatlash har ikkala tomonga qoniqish, ijobiylik his-tuyg‘usini olib keladi, qolaversa har ikkala tarafni mazmun bilan boyitadi.

Bunga erishish darajasi esa, nafaqat affiliatsiyaga intiluvchi tomonga, balki uning sherigiga xam bog‘liqdir. Affiliatsiyaga intiluvchi inson ko‘p narsani bajarishi kerak bo‘ladi. Birinchi navbatda, ushbu aloqaga kirishish ishtiyoqi mavjudligi, buning uchun esa o‘zi unga jozibalibroq ko‘rinish kasb etishga intiladi. Bundan tashqari, o‘ziga teng sherik sifatida har ikkala tomon bilan kelishgan holda, ya‘ni u nafaqat “affiliatsiyaga intiluvchi”, balki birgalikda aloqa o‘rnatuvchi insonning muayyan ehtiyojini qondiruvchi affiliatsiya hamkori, sherigi sifatida old maydonga chiqadi. Rollarni taqsimlashdagi nomutanosiblik yoki o‘z ehtiyojlarni (masalan yordam ko‘rsatish va yordam olishdagi mustaqillik yoki bog‘liqlik, ustunlik yoki tobelik, kuchlilik yoki kuchsizlik) qondirish vositasi tarzida sherigidan foydalanish affiliatsiya jarayoniga ziyon yetkazadi va hatto umuman buzib yuboradi. Va nihoyat, affiliatsiyaga intiluvchi inson, o‘zining va sherigining hissiy kechinmalarini uyg‘unligiga erishishi va bu har ikkala tomonga yoqimli va ularni hamkorlikga undovchi va o‘z qadrini bilish (o‘zini qadrlash, qadriga yetish) hissini sezdirish kerakdir. Yosh rahbar kadrlarda ham affiliativ motivni shakllantirish orqali ish unumdorligi yanada oshadi va fuqarolar bilan aloqalar yanada mustahkamlanadi. Hozirgi kunda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ko‘p jihatdan “yoshlar omili” ga bog‘liq bo‘lib, u kelajakdagi inson salohiyati va mehnat resurslari shakllarini belgilab beradi, shu maqsadda yoshlar o‘rtasida ham affiliativ kompetensiya orqali odamlar orasidagi aloqalar mustahkamlanadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki affiliativ tushunchasi ko‘pqirrali mazmunga ega bo‘lib, u o‘z ichiga odamlar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji, guruh a‘zosiga aylanish, atrofdagilar bilan o‘zaro aloqa o‘rnatish, boshqalarga yordam ko‘rsatish, hamda ulardan ham yordam qabul qilish singari aloqalarni amalga oshiradi. Shuningdek, affiliativ motiv shaxsni odamlar davrasida ishtirok etishga intilishi, o‘zgaralar tomonidan tan olinishga, ular bilan ijobiy muloqotni yuzaga keltirishni saqlab qolish tushuniladi.

Davlat fuqarolik xizmatchisida affiliativ motiv ko‘nikmalarning shakllanganligi ularning xalq bilan muloqot qilishda, sohalar va tizimlardagi masalalarni muvaffaqiyatli hal etishda yordam beradigan shaxsiy xususiyat va fazilatlar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, davlat fuqarolik xizmatchisida affiliativ motiv to‘g‘ri shakllantirish, ularda mavjud ijobiy shaxsiy fazilatlarni, ma‘naviy madaniyatni yuksaltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

CONTENT-ESSENCE OF AFFILIATIVE MOTIVE IN THE ACTIVITY OF PUBLIC CIVIL SERVANTS

Annotatsiya. Ushbu maqolada Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatida affiliativ motivning mazmun mohiyati tahlil qilinadi. Bunda turli soha vakillari, olimlar va tadqiqotchilarning fikrlari, jamiyat va yoshlar hayotida tutgan o'rn haqida bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Affiliativ, Davlat fuqarolik xizmatchisi, motiv, ehtiyoj, hamkorlik, muloqot, qanoat, aloqa, stress, begonalashish, umidsizlik.

Abstract. This article analyzes the content of the affiliative motive. It contains a number of opinions and comments about the opinions of representatives of various fields, scientists and researchers, their role in the life of society and young people.

Key words. Affiliative, State civil servant, motive, need, cooperation, communication, satisfaction, communication, stress, alienation, frustration.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Мулоқот психологияси. Энциклопедик луғат. А.А. Бодалиев. 2011 йил.
2. Майерс Д. Социальная психология / пер.с англ. –СПб: Питер. 1998. 247-б.
- Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон.// <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 4.
3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. –Т.2. 289-291 Б.
4. Кузнецова И.В. Мотив аффилиации в межличностных отношениях: СПб.: СПГУ, 2006. -200 Б.
5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. –Т.2. 289-291 Б.

THE CURRENT STATE OF THE TOURISM SECTOR OF BUKHARA REGION AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SECTOR

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda iqtisodiyot sohasining drayverlaridan biri siyaatida taklif etilayotgan turizm sohasining Buxoro viloyatidagi holati statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilinib, sohani rivojlantirish bo'yicha bir nechta takliflar berilgan.

Kalit so'zlar. Turizm klasteri, tur firmalar, tur paketlar, hamroh-tarjimon, xalqaro turizm reytingi, gastronomik shopping, turizm axborot markazlari, ichki va ziyorat turizm, xalqaro festivallar.

Abstract. In this article, based on statistical data, the state of tourism in the Bukhara region is analyzed, which is proposed as one of the drivers of the economy of Uzbekistan, and several proposals are made for the development of the sector.

Key words. Tourism cluster, travel agencies, tour packages, escort interpreter, international tourism rating, gastronomic shopping, tourist information centers, domestic and pilgrimage tourism, international festivals.

Manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni, 18.07.2019 yildagi O'RQ-549-son
Манба: <https://lex.uz/docs/4428097>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni
Манба: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

MUNDARIJA

Bekmurodov Adxam Sharipovich , Ijtimoiy davlatni barpo etish sharoitida Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatiga kompetensiyaviy yondashuv	3
Azizov Xudoyqul Tojiyevich , Xalq salomatligi ijtimoiy davlatning muhim talabi	10
Umarov Alisher Yusufjanovich , Xalq muloqot tizimida aql markazlarining roli	13
Bekmurodov Mansur Bobomurodovich , Yangi O'zbekiston – ijtimoiy davlat	17
Saifnazarov Ismoil , O'zbekiston – dunyoviy davlat	22
Quronov Muhammadjon , Ijtimoiy davlat – ma'rifatli jamiyat	25
Otamuratov Sarvar , Yoshlar ijtimoiy guruhining o'ziga hos xususiyatlari va farqli jihatlari	29
Karimov Bobir Sharopovich , Birlashtirish omili ijtimoiy davlatning g'oyaviy xususiyati sifatida	33
Xayitov Xushvaqt Saparbayevich , Davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan institutsional islohotlar	37
Asadov Shavkat , Ijtimoiy davlat konsepsiyasining mazmuni va mohiyati	42
Shohida Marxabayevna Sodiqova , Ijtimoiy davlatda maqsadni belgilash va uning funksiyalarini aniqlash masalalari	46
Jasur Mavlyanov , Minimizing poverty in china: a study in social governance	50
Sadullayev Qudrat Yusufboyevich , Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, muammo va yechimlar	52
Туйчиев Бердикул Туракулович , Конституция – основа будущих успехов Узбекистана	56
Bekmurodov Mansur Bobomurodovich, Abduraxmonova Manzura Manafovna , Maktablarda nogironligi bo'lgan o'quvchilar bilan ijtimoiy ish faoliyati	58
Matibayev Tashpo'lat Baltabayevich , Ijtimoiy davlat tushunchasi va tarixi	62
Sa'diyeva Guzal Olimovna , Mamlakatda fuqarolik jamiyati institutlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash konstitutsion islohotlarning asosi sifatida	65
Латипова Нодира Мухтаржановна, Абдугафурова Чарос , Системный подход в исследовании социальной защиты населения	69
Сеитов Азамат Пулатович , Постмодернизм в контексте социологии в Узбекистане	72
Yunusov Mansur , Davlat xizmatida jamoatchilik bilan aloqalarni rivojlantirish	75
Bekchanov Davron Masharipovich, Qodirova Sharifaxon Asratulloyevna , Theoretical aspects of image formation of local governments in regional economic development	84
Kayumova Aziza Toshmuradovna , Ibn xaldun sotsiologik qarashlarida ijtimoiy muhit omilining ta'siri	87
Ixtiyarov Farxod Akmalovich , Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ijtimoiy davlat asoslarining mustahkamlanishi va inson kapitaliga e'tibor	90
Bozorova Ro'zigul Sharofovna , Ijtimoiy davlatda oilalarda mehr muhitini shakllantirish omillari	95
Ксенофонтова Елена , Потенциал активизации и интеграции общества и потенциал представителей гражданской службы	100
Abdullayev Sardorbek Usmonxudjayevich , Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi: ta'lim va bandlik (sotsiologik tahlili)	104
Baxranov Sherzod Tashtursunovich , Amir Temurning davlat boshqaruvini tashkillashtirish amaliyoti	107
Hulya Mammadli , Social state building as a component of modernization	111

Алексеева Виктория , Расширение социальных гарантий и обязательств государства для уязвимых слоев населения в новой редакции конституции	115
Inagamova Lola Usmanbekovna , O'zbekiston sharoitida yosh rahbarlarning stressga bardoshlilikini empirik natijalari	119
Abduxalilov Abdulloh , Sharq ta'limotlarida nogironlik fenomenining taxlili	123
Qayumova Aziza , Ibn xalidning inklyuziv ta'lim va inklyuziv jamiyatga oir qarashlarining sotsiologik tahlili	127
Mannanova Nilufar Xodjakbarovna , Davlat fuqarolik tizimidagi islohotlarda davlat xizmatchilarining yumshoq ko'nikmalarini rivojlantirish va faollashtirish	131
Mahkamov Qodirjon , Ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim mushtarakligi	134
Сеитова Зухраhon , Особенности гендерных-ущербных стереотипов в условиях южного приаралья	137
Xusanova Hayriniso , Yangi O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash sohasida tizimli islohotlar	141
Ziyayeva Xolida , Omonullayevna, Ijtimoiy davlatda maishiy zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar bilan ishlashning me'yoriy-huquqiy asoslari	144
Abdullayev Akmal Gadaymurodovich , Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosining dunyo sivilizatsion jarayonlariga metodologik ta'siri	148
Kayumov Kaxramon Nozimjonovich , Kichik shaharlarda ijtimoiy himoyani rivojlantirish	153
Абдувалиева Мумтозхон Асилбековна , Социальное государство как основа повышения уровня инклюзии в современном узбекистане	156
Kamilov Farhod , Inklyuziv oilani shakllantirish masalalari	161
Saidov Ulug'bek Aripovich , Mafkuraviy kurash sharoitida yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish	164
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М. , Активность молодежи сквозь призму интернета и социальных сетей	168
Shokirov Shaxrizod Shukrulloevich , Ijtimoiy davlatda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishda jamoatchilik fikrining ta'siri	172
Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna , Talabalarining ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda mustaqil ta'limni joriy etish metodikasi	175
Lobar Eryigitova , Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash – keksalar haqida g'amxo'rlik qilishning huquqiy asoslarini mustahkamlash omili	178
Джиянмуратова Гулноз Шербутаевна, Гафуров Отабек Улугбек угли , Усовершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане	182
Ramazonov Jahongir Jalolovich , Ijtimoiy davlat talabalarida axborot istemoli madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatari	186
A.P.Eshankulov , The updated constitution is the basis for the implementation of the new uzbekistan strategy in the field of international relations and security	189
Xusanova Hayriniso, Ilxomov Umrbek , Intellektual salohiyat tushunchasi ilmiy tadqiqotlar ob'ekti sifatida	194
Sodirjonov Muxriddin Maxammadaminovich , Ijtimoiy transofrmatsiya jarayonlarida inson kapitalini rivojlantirish	197
Rustamov Farrux Rustam o'g'li , Inson qadri uchun" tamoyilida bo'sh vaqt omilini maqsadli yo'naltirish istiqbollari	202
M.Q.Raxmanova , Talabalarida ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari	205

Choriyeva Dilorom Abdoʻmuminovna , Oʻzbekistonda mustaqillik yillarida madaniyat boshqaruvi organining qayta tashkil etilishi va sohadagi islohotlar	209
Avazov Sanjar Ergashovich , Oʻzbekistonda mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari	212
Fayziyeva Farogʻat Baxtiyorovna , Yangi Oʻzbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashda qishloq ayollarining hayotiy maqsadlari: bahs munozara suhbat (FGD) (sotsiologik tahlil)	216
Mamarasulov Sardor Shaydulloyevich , Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari	221
Kadirova Yakitjan Buvabaevna , Yangi Oʻzbekistonda kuchli ijtimoiy himoya davlat siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biri	227
Ковальчук Валерий Константинович , Социальность – тренд современного государства	230
Sanjar Avazov , Taraqqiyot strategiyasi mehnat migratsiyasi muammolarini yechimi sifatida	233
Uktamov Nodir Ibroximovich , Yangilanayotgan konstitutsiyada ijtimoiy davlat va ijtimoiy kapitalning mexanizmlari	237
Ismatov Abrorjon , Ijtimoiy davlatda taʼlim tizimini takomillashtirish zaruriyati	240
Bekmurodov Jaloliddin , Inklyuziv iqtisodiy oʻsish tendensiyalari tahlili	243
Hojiyev Zavqiddin , Davlat fuqarolik xizmati samaradorligini oshirishda motivatsiyaning ayrim jihatlari xususida	246
Sadullayeva Vazira Ismatovna , Amir Olimxon davrida Buxoroda maktab va madrasa taʼlimidagi oʻzgarishlar	250
Bekmurodov Hasan , Maqom oʻzgarishi stratifikatsion tasnifning tarixiy intikator sifatida	254
Mamatov Alisher Shavkat oʻgʻli , Taʼlim sifatini oshirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning samaradorligi	257
Sharipova Kamola Usmonjonovna , Maktabning yuqori sinf oʻquvchilari bilan kasbga yoʻnaltirish ishlarini tashkil etishning rivojlangan davlatlar tajribasi	263
Astanov Axunjon Raubovich , Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatida affliativ motivning mazmun-mohiyati	268
Raxmatov Nuriddin , Oʻzbekistonda zamonaviy taʼlim-tarbiya tizimida inson kamolotini rivojlantirish masalalari va muammolar	272
Boboyeva Mohim Shukurovna , Ekologik barqarorlikni taʼminlashda xalqaro va milliy tajriba	276
Aʼzamova Kumush, Fayzullayeva Saida , Pedagogika amaliyotida inklyuziv taʼlimiy muamolar	280
Navruzov Oybek Egamqulovich , Taʼlim ijtimoiy davlat qadriyatlarini tarkib toptiruvchi institut sifatidagi oʻrni va vazifalari (tarixiy-sotsiologik yondashuv)	282
Saidova Maftunaxon Umarovna , Axborotlashgan jamiyatni sotsial tadqiq etishning nazariy asoslari	285
Dulanov Botir Erqulovich , “Yangi Oʻzbekiston” va “Milliy oʻzlikni anglash” tushunchalarining siyosiy talqini	288
Musurmonov Nodir , Ijtimoiy boshqaruvda identiklik va ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash	293
Xaydarova Javohira Akbarovna , Rahbar ayollarning “hayot davomida taʼlim olishi” tamoyili asosida malakasini oshirish mexanizmlari	298
Adilova Rayxon Xamidovna , Buyuk ajdodlarimizning davlat xizmatlariga oid siyosiy qarashlari	301

Bozorova O'lmasxon Shamsidinovna , Ijtimoiy kapitalning davlat xizmati jarayonlarini faollashtirishdagi ahamiyati	304
Ганиев Эльёр Собиржонович , Формирование кадрового резерва государственных служащих в органах местного самоуправления	307
A'zamova Kumush , Ijtimoiy davlatda mehr omilining o'rne	311
Turayeva Nazira Ibragimova , Learning another language forces leaders to be patient	314
Atadjanova Moxira , Davlat fuqarolik xizmatchilari zaxirasini shakllantirish tizimini takomillashtirish	317
Ochilova Aziza G'ayratovna , Ijtimoiy davlat sharoitida yangi konstitutsiyaning farzandlarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlari	323
Bekmurodov Navruz Ergashevich , Yosh mutaxassislarining davlat fuqarolik xizmatida moslashuvi masalasi	325
Axmedova Dildora Olimjonovna , O'zbekistonda mehnat migrantlarini ijtimoiy maqomining transformatsiyasi	329
Jurayev Ismatulla , Ijtimoiy davlatda iqtisodiy xavfsizlik muammolarining asosiy omillari	333
Nurullayeva Umida , Ijtimoiy kayfiyat jamiyat holatini baholovchi integral ko'rsatkich sifatida	335
Muydinova Mohira Mukumjanovna , Ijtimoiy davlatda davlat fuqarolik xizmatlari ko'rsatishda arxivlarning ahamiyati	339
Pulotov Azimjon , Buxoro viloyati turizm sohasining amaldagi holati va sohani rivojlantirish yo'nalishlari	343

**“IJTIMOIY DAVLAT SHAROITIDA
JAMIYATNI FAOLLASHTIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK
XIZMATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI”**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami

Тошкент – 2023

Босишга рухсат этилди 12.05.2023.
Бичими 60×84 ¹/₈, “PT Sans” гарнитураси.
Шартли босматабоғи: 44,0.
Адади: 80 нусха.

“Таълим сифатини баҳолаш бўйича халқаро тадқиқотларни
амалга ошириш миллий марказининг матбаа бўлими”.
Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Нурхон кўчаси, 21 уй.
Тел.: +99871207-97-98 (307)

“Akademiya”

